

A Importância das Aulas Práticas Experimentais na Biologia: Um Relato de Experiência com Microscopia no Ensino Fundamental.

Daniele Pereira de Oliveira¹

¹ Ciências Biológicas, licenciatura– Universidade Estadual de Montes Claros,
dani.oliveirah13@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17844099

1. INTRODUÇÃO

É sabido que a Ciência da natureza é um componente essencial da vida e do cotidiano de uma sociedade, estando ligada aos aspectos políticos e sociais. No âmbito educacional, não é diferente: o ensino de Ciências da Natureza permite que os alunos acompanhem o progresso científico e tecnológico e entendam o que ocorre ao seu redor. (SANTANA & SANTANA, 2016).

O ensino de Ciências no ensino fundamental desempenha um papel crucial na formação da curiosidade científica e no desenvolvimento de habilidades investigativas nos estudantes. Entretanto, a realidade das escolas públicas brasileiras ainda é marcada pela falta de infraestrutura laboratorial, o que dificulta o contato prático dos alunos com instrumentos científicos básicos, como o microscópio dificultando ainda mais a divulgação científica. A experimentação, neste caso, pode funcionar como complemento às aulas teóricas, possibilitando a construção do conhecimento científico (LUCENA *et al.*, 2021). Segundo Sobrinho (2009), a combinação de atividades experimentais com aulas teóricas pode facilitar a criação de uma rede de esquemas mentais e ajudar na compreensão dos objetos do conhecimento.

A BNCC destaca que, nos anos finais do Ensino Fundamental, os estudantes ampliam sua capacidade de abstração, autonomia e interesse pela vida social, o que possibilita aprofundar a formação científica. Nesse processo, é fundamental propor desafios mais complexos e contextualizados, favorecendo a exploração de relações entre ciência, natureza, tecnologia, sociedade e identidade. Assim, ao final da etapa, os alunos desenvolvem maior compreensão dos fenômenos e do mundo, utilizando o conhecimento científico e tecnológico de forma crítica e integrada (BRASIL, 2018).

Então, conforme as habilidades previstas para 6º ano: (EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. (EF06CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (físicos ou digitais), que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.

Nesse ínterim, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino fundamental (PCN) das Ciências da Natureza apontam a Biologia como uma área do conhecimento, cujo objeto de estudo é o fenômeno da vida em seus diferentes aspectos, sendo a célula a unidade morfofisiológica de todos os organismos vivos, e é responsabilidade da escola e do professor promoverem o questionamento, o debate, a investigação, visando o entendimento da ciência como construção histórica e como saber prático, superando as

limitações do ensino passivo, fundado na memorização de definições e de classificações sem qualquer sentido para o aluno. (BRASIL, 2017). Na Biologia, a célula é parte de um conjunto de conteúdos que abrange fenômenos e processos abstratos e complexos, considerando a premissa de que todos os seres vivos são formados por células. Esses conteúdos incluem terminologias e nomenclaturas que, em muitos casos, não se adequam ao cotidiano dos alunos (SILVA *et al.*, 2022).

Nesse sentido, a prática de microscopia torna-se essencial para concretizar os conceitos teóricos ministrados em sala de aula, permitindo que o aluno vivencie a observação científica e compreenda a distinção entre células eucarióticas e Procarióticas.

Dessa forma, esse trabalho apresentou como objetivo conhecer as partes mecânicas e ópticas constituintes de um microscópio óptico. Além de analisar através deste equipamento as células procarionte e eucarionte (animal e vegetal), a partir de amostras de materiais do cotidiano alunos e diferenciar os principais tipos celulares de acordo como número de células e organização estrutural.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A prática foi desenvolvida via Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) com a turma do 6º ano do ensino fundamental com uma turma de 20 alunos, na Escola Estadual Francisco Lopes da Silva localizada no município de Montes Claros-MG. Após aulas introdutórias sobre células eucariontes e procariontes. A escola possui 5 microscópios, mas apenas 2 deles estavam funcionando adequadamente. Esses dois microscópios foram levados para sala de aula e colocados sobre a mesa do professor que foi posicionada no centro da sala para facilitar na observação feitas pelos alunos. As lâminas foram observadas em microscópios ópticos com ampliações de 10x e 40x. Os alunos receberam como atividade final o desenho esquemático das células observadas, acompanhado de anotações sobre as diferenças entre células eucarióticas (vegetais e animais) e procarióticas. Ressalta-se que os materiais foram providenciados pela docente, uma vez que a escola não dispunha de infraestrutura adequada, o que exigiu improvisação e criatividade no planejamento

A prática foi dividida em duas etapas: A primeira estava relacionada com a apresentação das partes mecânicas e ópticas constituintes de um microscópio óptico e sobre o funcionamento do mesmo. Na segunda parte da aula foram observadas as diferentes células procarionte e eucarionte (animal e vegetal).

Há diversos tipos de corantes utilizados, naturais ou artificiais, que podem se ligar a estruturas celulares específicas, de acordo com sua afinidade química (MICHALANY, 1990; SOUZA JUNIOR, 2010).

O corante azul de metileno foi escolhido por ser um corante básico (ou corante catiônico). que se liga a componentes celulares ácidos, ou seja, isso significa que ele tem carga positiva e se liga facilmente a estruturas celulares com carga negativa, como o DNA, o RNA e componentes da parede celular. É muito usado em coloração simples, para dar contraste à célula inteira. Também pode funcionar como corante vital, permitindo diferenciar células vivas (pouco coradas) de mortas (fortemente coradas) (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2017). Nas células eucarióticas, ele cora o núcleo de azul escuro e o citoplasma de azul claro, tornando essas estruturas mais visíveis sob o microscópio e para observar as os lactobacilos o azul de metileno dá bom contraste quanto a morfologia básica (formato de bastonetes). Para analisar as células procarióticas utilizou-se leite fermentado. Assim, colocou-se uma gota de leite fermentado na lâmina, por cima dessa

gota foi adicionado o corante azul de metileno, depois se acrescentou a lamínula. Após, levou-se este material para ser analisado em microscópio para a observação dos lactobacilos vivos. Logo em seguida, foi feito um novo experimento através da célula da cebola (célula vegetal), utilizou-se a pinça para remover uma pequena camada da parte interna da cebola e a aplicar na lâmina, posteriormente foi corado novamente com o azul de metileno, colocado a lamínula e levado ao microscópio. Por último foi feito o experimento com célula de mucosa oral, nesse processo foi usado um cotonete para o esfregaço da parte interna da boca, aplicado na lâmina, depois se repetiu o procedimento com o corante e a lamínula. As lâminas foram preparadas pelo docente diante dos alunos, devido à limitação de materiais. Após a explicação sobre a função de cada item utilizado, foi organizado um rodízio no uso do microscópio, possibilitando que todos os estudantes realizassem a observação. Após essas observações, os discentes deviam preencher o roteiro de aula prática em que se pedia para desenhar o que via no microscópio e respondendo às seguintes questões:

- a) Quais foram os tipos de células observadas?
- b) Caracterize cada um dos tipos de células observadas.
- c) Qual a diferença entre uma célula procariótica e eucariótica?

Essas atividades foram levadas pelos alunos para uma melhor execução, deu-se um prazo para o término da mesma, e posteriormente foram utilizadas como atividade avaliativa pelo professor de biologia da turma.

3. RESULTADOS

A atividade prática com o uso do microscópio despertou entusiasmo, curiosidade e engajamento dos alunos em seu primeiro contato com o equipamento. Os estudantes demonstraram atenção, formularam perguntas relevantes e conseguiram identificar estruturas celulares, diferenciando células eucarióticas e procarióticas, alcançando os objetivos propostos, tal constatação baseia-se na análise das respostas das atividades e das atitudes observadas durante a prática confirma o alcance dos objetivos propostos. Além do aprendizado conceitual, a experiência proporcionou uma vivência significativa, associando o conhecimento científico ao cotidiano e fortalecendo uma memória afetiva ligada ao processo de aprendizagem.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática de microscopia demonstrou-se uma estratégia pedagógica altamente eficaz no ensino de Ciências, sobretudo em escolas públicas onde os alunos possuem pouco ou nenhum contato com laboratórios. Mesmo com a ausência de recursos estruturais, a experiência evidenciou que, com criatividade e improviso, é possível aproximar os estudantes da ciência de forma significativa, despertando o interesse pela investigação e reforçando a compreensão de conceitos fundamentais da biologia celular. Conclui-se, portanto, que atividades experimentais acessíveis, como a microscopia com materiais simples, são fundamentais para democratizar o ensino de Ciências, fortalecer a aprendizagem ativa e promover a formação de sujeitos críticos e curiosos frente ao conhecimento científico.

Palavras-Chaves: Educação Científica; Observação Celular; Metodologia Ativa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação: BNCC (base nacional comum curricular). disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/ciencias-no-ensino-fundamental-anos-finais-unidades-tematicas-objetos-de-conhecimento-e-habilidades>. Acessado em: 21 de setembro de 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares Nacionais: Ciências Naturais. Secretaria de Educação Fundamental. MEC. Brasília. disponível em: <https://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/introducao.pdf>. Acessado em 22 de setembro de 2025.

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2017.

LUCENA, B. P. de ., Lira, M. de A. A., & Mariano, E. de F. (2021). Cultivando protozoários: a importância da experimentação no ensino de ciências e biologia. *Diversitas Journal*, 6(4), 4107–4115. <https://doi.org/10.48017/dj.v6i4.1934>. Acessado em 23 de setembro de 2025.

MICHALANY, J. Técnica histológica em anatomia patológica: com instruções para o cirurgião, enfermeira e citotécnico. 2. ed. São Paulo: Michalany, 1990. 277p. disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/gim/resource/ru/lil-652289>. Acessado em 23 de setembro de 2025.

SANTANA, M. DE S.; SANTANA, P. DE S.; A importância da história no ensino de ciências: análise do livro de ciências utilizado em escolas do município de São Raimundo Nonato-PI. *Educon*, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.2-10, set/2016 | Disponível em: <https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/8919/15/14.pdf>. Acessado em 22 de setembro de 2025.

SILVA, A. X., da Silva, A. T. M., da Silva, R. A., & das Neves, R. F. (2022). APLICAÇÃO DA TEORIA DE MAYER NA ANÁLISE DE MULTÍMÍDIAS EM VÍDEOS NO “YOUTUBE” SOBRE CÉLULA. *Revista Ciências & Ideias ISSN: 2176-1477*, 13(1), 15–35. <https://doi.org/10.22407/2176-1477/2022.v13i1.1602>. Acessado em 22 de setembro de 2025.

SOBRINHO, R. DE S.; A importância do ensino da biologia para o cotidiano. p. 40. Monografia. Programa Especial De Formação Pedagógica De Docentes Na Área De 95 Licenciatura Em Biologia. Faculdade Integrada Da Grande Fortaleza – FGF Núcleo De Educação A Distância – NEAD. Fortaleza – CE. 2009. Disponível em: <https://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/7830>. Acessado em 23 de setembro de 2025.

SOUZA JUNIOR, J. C. de. Controle de qualidade em lâminas histológicas: importância da metodologia de H/E no diagnóstico médico. 2010.34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)– Faculdades Integradas FAFIBE, Bebedouro, São Paulo, 2010. Disponível em: <https://www.unifafibe.com.br/revistasonline/arquivos/revistabiologia/sumario/15/02032011082618.pdf>. Acessado em 23 de setembro de 2025.